

EFEITO DE INSTRUMENTOS DE PODA EM VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS DO CUMARU (*Dipteryx sp.*)

Magda da Silva Colé¹, Diego Lima Aguiar¹, Daniela Pauletto¹, Adria Fernandes da Silva², Katrine dos Santos Flexa¹

¹UFOPA, ²INPA

Email: l.aguiardiego@gmail.com

O cumaru (*Dipteryx sp.*) é uma espécie que tem sido amplamente utilizada no Oeste do Pará. Com a crescente demanda de sementes para destinação cosmética, farmacológica e gastronômica o cultivo desta espécie tem se intensificado na região, com plantios homogêneos e consorciados. A condução de plantios exige tratos silviculturais principalmente com podas de condução para melhoria na qualidade do fuste. Considerando a importância desta espécie na economia local e a necessidade de informação sobre os melhores métodos de intervenção nos plantios este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de três ferramentas de poda em variáveis dendrométricas (inserção de copa - IC e diâmetro de copa - DC). Para tal utilizou-se duas ferramentas manuais (serrote de poda e terçado/facão) e uma ferramenta semi-mecanizada - motopoda. A coleta de dados foi realizada em propriedade rural localizada as margens da Rodovia BR 163, no município de Belterra. O plantio de cumaru tem idade de 4 anos e espaçamento de 8 x 8 m. O experimento consistiu na aplicação de tratos silviculturais de poda de galhos em 90 árvores, alocando 3 parcelas de 10 árvores cada para cada tratamento, de forma aleatória, em 6 fileiras de plantio. Os resultados mostram que antes das operações a média de altura da IC foi de 1,5 a 1,7 metros e a média de DC de 3,1 a 3,5 m nas parcelas. Após a realização de poda houve um aumento nos valores de IC (2,1 a 2,2 m) e uma redução para DC (2,6 a 2,9 m). Para DC o serrote reduziu 16,8% dos valores, o terçado 15,8% e o motopoda 13,9%. Já para IC o terçado se mostrou mais eficiente com aumento de 46,7% na altura ao passo que para serrote este aumento foi de 39,7% e para motopoda foi de 31,3%. Conclui-se que o monitoramento, a longo prazo, do uso destas ferramentas poderá trazer mais elementos para endossar seu uso. Também se configura importante aliar a esta avaliação o acompanhamento da fenologia, dos aspectos ergonômicos e do rendimento do uso das ferramentas.

Palavras-chave: tratos silviculturais, reflorestamento, produto florestal não madeireiro.